

YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Badalbayeva Irodaxon Xabibulayevna
 Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
 "Gumanitar fanlar" kafedrasida assistenti (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20603858>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishning zamonaviy usullari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi. Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya, mehnat bozorida tezkor o'zgarishlar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining faollashuvi sharoitida yoshlarni ijtimoiy jarayonlarga ongli, tashabbuskor va mas'uliyatli subyekt sifatida jalb etish muhim vazifa hisoblanadi. Yoshlar faolligi faqat tadbirlarda qatnashish yoki tashkiliy ishlarni bajarish bilan cheklanmaydi; u ijtimoiy muammolarni anglash, jamoatchilik fikrini shakllantirish, volontyorlik, tadbirkorlik, innovatsion loyiha, ekologik madaniyat, mediamadaniyat, huquqiy savodxonlik va mahalla hayotida faol ishtirok etish kabi ko'p qirrali faoliyatlar majmuasidir.

Kalit so'zlar: yoshlar, ijtimoiy faollik, davlat siyosati, fuqarolik jamiyati, raqamli platforma, volontyorlik, mahalla, liderlik, innovatsion loyiha, huquqiy madaniyat.

MODERN APPROACHES TO ENHANCING YOUTH SOCIAL ENGAGEMENT

Badalbaeva Irodaxon Xabibulaevna
 assistant (PhD) of the department of "Humanities"
 Andijan Institute of Agriculture and Agro-Technology
behimro0307@gmail.com

Abstract

This thesis discusses modern methods of increasing the social activity of young people from a scientific, theoretical and practical perspective. In today's conditions of globalization, digital transformation, rapid changes in the labor market and the activation of civil society institutions, it is an important task to involve young people in social processes as conscious, proactive and responsible subjects. Youth activity is not limited to participation in events or organizational work; it is a complex of multifaceted activities such as understanding social problems, forming public opinion, volunteering, entrepreneurship, innovative projects, ecological culture, media culture, legal literacy and active participation in the life of the community.

Keywords: youth, social activity, state policy, civil society, digital platform, volunteering, community, leadership, innovative project, legal culture.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Бадалбаева Иродахон Хабибулаевна
 Ассистент (PhD) кафедры «Гуманитарных наук» Андижанского института
 сельского хозяйства и агротехнологий

Аннотация

В данной диссертации рассматриваются современные методы повышения социальной активности молодежи с научной, теоретической и практической точек

зрения. В современных условиях глобализации, цифровой трансформации, быстрых изменений на рынке труда и активизации институтов гражданского общества важной задачей является вовлечение молодежи в социальные процессы как сознательных, инициативных и ответственных субъектов. Молодежная активность не ограничивается участием в мероприятиях или организационной работе; это комплекс многогранной деятельности, такой как понимание социальных проблем, формирование общественного мнения, волонтерство, предпринимательство, инновационные проекты, экологическая культура, медиакультура, правовая грамотность и активное участие в жизни общества.

Ключевые слова: молодежь, социальная активность, государственная политика, гражданское общество, цифровая платформа, волонтерство, сообщество, лидерство, инновационный проект, правовая культура.

Kirish

Mavzuning dolzarbligi shundaki, XXI asrda jamiyat taraqqiyoti yoshlarning bilim darajasi, ijtimoiy tashabbuskorligi, fuqarolik pozitsiyasi va amaliy harakatlari bilan bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. Aholining katta qismini yoshlar tashkil etadigan mamlakatlarda ijtimoiy barqarorlik, innovatsion rivojlanish va ma'naviy yangilanish jarayonlari aynan yosh avlodning faolligi orqali mustahkamlanadi. Shuning uchun yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish masalasi nafaqat tarbiyaviy, balki siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy ahamiyatga ega strategik vazifa sifatida qaraladi.

O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunida yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy hayotdagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlari sifatida belgilangan. Mazkur qonun yoshlar bilan ishlashda davlat organlari, ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari va jamoatchilik tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga huquqiy asos yaratadi.

"O'zbekiston — 2030" strategiyasida yoshlarning bandligini ta'minlash, IT sohasida yuz minglab yoshlarni ish bilan qamrab olish, maktab o'quvchilarini xalqaro mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasblarga o'rgatish, sport va sog'lom turmush tarziga jalb etish kabi vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalar yoshlar faolligini faqat ijtimoiy tadbirlar orqali emas, balki bilim, kasb, mehnat, innovatsiya va sog'lom hayot bilan uyg'un rivojlantirish zarurligini anglatadi.

Yoshlarning ijtimoiy faolligi keng mazmunli tushuncha bo'lib, u shaxsning jamiyatdagi muammolar, ehtiyojlar va rivojlanish jarayonlariga befarq bo'lmasdan, ongli ravishda tashabbus ko'rsatishi, guruh va jamoa manfaatlarini yo'lida amaliy harakat qilishi, o'z huquq va majburiyatlarini bilgan holda ijtimoiy hayotda ishtirok etishini bildiradi. Ijtimoiy faol yosh o'zini faqat ta'lim oluvchi yoki mehnat qiluvchi shaxs sifatida emas, balki jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi fuqarolik subyekti sifatida anglaydi.

Birinchi zamonaviy usul — raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlardan maqsadli foydalanishdir. Raqamli makon yoshlarning fikr almashishi, loyiha e'lon qilishi, volontyorlik guruhlarini shakllantirishi, onlayn so'rovlar o'tkazishi va ijtimoiy tashabbuslarni ommalashtirishi uchun qulay imkoniyat yaratadi. Biroq bu jarayon axborot xavfsizligi, media savodxonlik va tanqidiy fikrlash bilan uyg'un bo'lishi zarur. Aks holda faollik faqat layk, izoh yoki qisqa muddatli aksiyalar darajasida qolib ketishi mumkin.

Ikkinchi usul — loyiha asosida ishlash yondashuvidir. Yoshlar ijtimoiy muammoni aniqlash, maqsad qo'yish, resurslarni rejalashtirish, hamkorlar topish, natijani baholash va jamoatchilikka hisobot berish jarayonida real hayotiy tajriba orttiradi. Ekologik aksiyalar, kitobxonlik klublari, mahalla obodonchiligi, yoshlar bandligi, kasbga yo'naltirish, sport tadbirlari va media loyihalar yoshlarning tashabbuskorligini kuchaytiradi.

Uchinchi usul — mahalla, ta'lim muassasasi va yoshlar yetakchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishdir. Prezidentning 2025-yil 10-sentabrdagi PF-163-son Farmonida mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimi samaradorligini oshirish, yoshlar muammolari bilan individual va manzilli ishlash, umummilliy rivojlanish maqsadlariga erishishda yoshlar salohiyatidan unumli foydalanish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bu yondashuv yoshlar faolligini mahalliy ehtiyojlarga mos ijtimoiy hamkorlik sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish mamlakat taraqqiyoti, fuqarolik jamiyati rivoji, ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy yangilanishning muhim omillaridan biridir. Tadqiqot mazmunidan kelib chiqib aytish mumkinki, zamonaviy sharoitda yoshlar faolligini an'anaviy targ'ibot yoki majburiy tadbirlar bilan emas, balki ularning ehtiyojlari, qiziqishlari va real hayotiy muammolariga mos amaliy yondashuvlar orqali oshirish zarur.

Ilmiy yakun sifatida quyidagi fikrni ilgari surish mumkin: yoshlarning ijtimoiy faoligi raqamli savodxonlik, ijtimoiy mas'uliyat, jamoaviy hamkorlik, liderlik, kasbiy o'sish va mahalla hayotiga daxldorlik birligida shakllanadi. Demak, faollikni oshirish bo'yicha har bir dastur yoshlarni faqat ishtirokchi sifatida emas, balki loyiha muallifi, tashkilotchi, ijrochi va baholovchi subyekt sifatida ko'rishi kerak.

Taklif sifatida ta'lim muassasalarida ijtimoiy loyiha laboratoriyalarini tashkil etish, mahallalarda yoshlar tashabbuslari uchun kichik grant va mentorlik tizimini kuchaytirish, volontyorlik faoliyatini reyting va portfolioga bog'lash, yoshlar yetakchilari faoliyatini raqamli monitoring qilish, debat klublari va jamoatchilik muhokamalarini ko'paytirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardan faqat targ'ibot vositasi sifatida emas, balki muammo aniqlash, hamkorlik tuzish va natijani ochiq ko'rsatish maydoni sifatida foydalanish kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-406-son, 14.09.2016. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. PF-6017-son, 30.06.2020. Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. PF-158-son, 11.09.2023. Lex.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimi samaradorligini oshirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. PF-163-son, 10.09.2025. Lex.uz.